

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7489808>
УДК 338.22

ИНВЕСТИЦИОННАЯ И КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

И.А. Козинский,

Е.В. Ерохина,

д.э.н., проф.,

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет),
г. Калуга

Аннотация: В статье проведено исследование состояния инвестиционной и кластерной политики Калужской области. Приведены экономические, демографические и другие факторы инвестиционной привлекательности региона, рассмотрены действующие кластеры Калужской области. Сделан вывод о необходимости продолжения укрепления своего положения на региональном и мировом уровне и развитии экономики по кластерному типу.

Ключевые слова: кластер, Калужская область, инвестиционная привлекательность, промышленное производство, инвестор

INVESTMENT AND CLUSTER DEVELOPMENT POLICY OF THE KALUGA REGION

I.A. Kozinsky,

E.V. Erokhin,

Doctor of Economics, Professor,

KF MSTU named after N.E. Bauman (National Research University),
Kaluga

Annotation: The article studies the state of investment and cluster policy in the Kaluga region. The economic, demographic and other factors

of the investment attractiveness of the region are given, the existing clusters of the Kaluga region are considered. It is concluded that it is necessary to continue strengthening its position at the regional and global levels and developing the economy according to the cluster type.

Keywords: cluster, Kaluga region, investment attractiveness, industrial production, investor

В новых экономических условиях, сложной геополитической ситуации, Калужский регион был вынужден прекратить инвестиционные контакты с некоторыми иностранными инвестиционными партнерами, что повлияло на развитие области. Привлечение инвестиций является мощной отправной точкой в развитии промышленного производства, способствует ресурсному обеспечению модернизации предприятий региона и выступает необходимым условием обеспечения устойчивого социально-экономического развития России. Поэтому необходимо определить сильные и слабые стороны Калужского региона для дальнейшей перспективы увеличения его инвестиционной привлекательности.

Действующая в Калужской области стратегия социально-экономического развития Калужской области на период до 2030 года определяет приоритеты и общий вектор развития области на долгосрочную перспективу, взаимодействие органов власти, предпринимательского сообщества и общества. Учитывая возрастающие требования к среде проживания и к корпоративной культуре, качественных изменений социально-экономического развития Калужской области можно добиться на основе привлечения внешних инвестиций [1]. Значительных успехов удалось добиться благодаря упорной работе по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории области.

Правительство Калужской области для привлечения инвестиций в экономику области, создания оптимальных условий для слаженной и эффективной работы с инвесторами, предлагает размещение их производств в индустриальных парках, особых экономических зонах. Для поддержки развития территории специально создана региональная инфраструктура, в том числе Корпорация развития Калужской области; Агентство инновационного

развития – центр кластерного развития Калужской области; Агентство инновационного регионального развития Калужской области и др.

Калужская область поражает не только количеством и скоростью притока инвестиционного капитала или всемирной узнаваемостью инвесторов, уже работающих на территории региона, но не в меньшей степени – высокой инновационностью многих реализуемых проектов. Во многом за счет создания новых высокотехнологичных предприятий Калужская область вошла в число инновационно-развитых регионов России. В основе инвестиционной стратегии Калужской области, реализация политики кластерного развития [3]. В области созданы и успешно развиваются несколько кластерных образований: кластер жизнеобеспечения и развития среды; кластер автомобилестроения; образовательный кластер; транспортно-логистический кластер; агропищевой кластер; кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины; кластер композитных и керамических технологий; кластер ядерных технологий; туристско-рекреационный кластер.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» Калужская область относится к группе третьего уровня – IC3 (высокая инвестиционная привлекательность).

Таблица 1 – Инвестиционный потенциал Калужской области в 2019-2020 годах

Год	Ранг риска	Доля в общероссийском потенциале, 2020 г.
2019	22	0,9 %
2020	18	0,9182 %

Источник: составлен автором по материалам [4]

Рейтинговое агентство выделяет финансовый риск как незначительный. Результаты рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России подтверждаются статистическими данными ЦБ РФ по внутрироссийскому распределению прямых иностранных инвестиций.

Таблица 2 – Показатели ВРП и объема инвестиций Калужской области

Показатели	2018	2019	2020
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.	91138	110158	112164
ВРП на душу населения, млн.руб.	507632	549756	559167
Объем прямых иностранных инвестиций, млн.долл. США	1198	954	838

Источник: составлен автором по материалам [5]

Основным макроэкономическим показателем является величина валового регионального продукта (ВРП) в расчете на душу населения в Калужской области, которая составляет 559167 руб. (по данным за 2020 г.). За период с 2018 по 2020 гг. наблюдается позитивная динамика данного показателя.

Положительная динамика ВРП благоприятно сказалась на росте инвестиций в регион. За последние 3 года (2018–2020 гг.) в экономику Калужской области привлечено инвестиций на общую сумму более 313 460 млн. руб. При этом темп прироста инвестиций в регионе на протяжении 2018-2020 гг. имел положительную динамику.

Калужская область одна из первых в РФ начала использовать целую систему кластерных групп, которая придает мощный импульс экономике региона, в том числе привлекая большой поток иностранных инвесторов, капиталовложение которых сильно влияют на подъем региональной экономики. Общая сумма иностранных инвестиций в Калужскую область за период 2018–2020 гг. составила 2 990 млн. долл. США.

Калужская область является промышленно развитым регионом. На протяжении последних лет область лидирует по объемам промышленного производства, темпам развития отраслевых кластеров и уровню внедряемых технологий. Индекс промышленного производства в 2019 году составил 105,7 %.

Выделим ряд проблем, которые складываются в Калужском регионе и неблагоприятно влияют на привлечение потока инвестиций в него.

1. Государственный долг.

С 2019 года государственный долг Калужской области уменьшился на 355 млн. руб., и в 2021 году составил 28,59 млрд.руб. Как видно, финансовое состояние региона нестабильно. Чтобы погасить долги, области, скорее всего придется брать новые займы, которые в будущем могут привести ее к долговой яме [3].

2. Сокращение населения области.

В период 2019-2021 годов в Калужской области наблюдается сокращение численности населения. Ключевым фактором сокращения численности населения Калужской области является естественная убыль. При этом небольшая тенденция роста населения происходит за счет миграционного прироста. Большая численность выбывающих приходится на лица трудоспособного возраста [3].

3. Рост безработицы.

В связи с ростом безработицы можно предположить начало замедления темпов роста экономики в результате недоиспользования производственных возможностей, т.к. безработные не учувствуют в создании национального продукта и дохода, внутренний рынок сужается.

На текущий момент наблюдается тенденция роста безработицы в регионе. В связи с начавшейся спецоперацией на Украине были введены ряд санкций на Российскую Федерацию, которые оказали негативное воздействие на работу и развития кластеров в стране. В Калужской области пришлось приостановить работу 18 предприятиям и 7037 людей остались без работы, но с сохранением за ними 2/3 заработной платы [2-6].

Рассмотрим ряд перспективных инвестиционных направлений развития Калужской области на ближайшее будущее.

- 1) улучшение экологической обстановки;
- 2) приоритетные потенциальные кластеры.

1. Агропищевой комплекс.

В нем находится 50 организаций, занимающихся пищевой и перерабатывающей промышленностью, а также 750 крестьянско-фермерских хозяйств.

2. Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина.

В нем находится 85 производственных и научных организаций. Первым в РФ стал обладателем серебряного сертификата «Cluster Excellence» Европейского Секретариата Кластерного Анализа (ESCA), тем самым вошел в «клуб» лучших кластеров Европы, проложив дорогу другим регионам.

3. Кластер образования.

В Калужской области созданы специализированные обучающие центры для автомобильной, фармацевтической, строительной, аграрной и др, отраслей. Для детей иностранных специалистов работает международная школа. Для школьников созданы специализированные классы и школы. Так же «Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского» открывает новые направления подготовки, идет строительство нового кампуса Калужского филиала национального исследовательского университета «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана».

4. Транспортно-логический комплекс.

Представлен первыми в России мультимодальными комплексами формата Freight Village (грузовая деревня). С 2015 года работает капитально реконструированный Международный аэропорт «Калуга». С 2018 года введен в эксплуатацию Южный обход Калуги. Ведется строительство Северного обхода.

3) новые потенциальные кластеры;

1. Металлообработка и строительные материалы.
2. Лесная промышленность.
- 4) развивающийся инновационный сектор экономики.

В г. Обнинск создается Инновационный научно-технологический центр «Парк атомных и медицинских технологий», основой которого станут Ядерные, медицинские и цифровые технологии, которые могут быть использованы для решения задач в медицинской сфере, ядерной отрасли, при разработке и изготовлении новых материалов.

5) начало перехода на «зеленую» экономику.

В Калужской области на территории Национального парка «Угра» создан первый в России углеродный полигон для исследования процессов выделения и поглощения парниковых газов. Сведения собираются при помощи космических и

беспилотных систем, а также наземных сенсоров на площади 600 га. Организована первая в стране карбоновая ферма, которая предназначена для поглощения атмосферного углекислого газа и других климатических активных газов [2].

Так же стоит отметить планируемые к реализации крупные инвестиционные проекты, которые в будущем окажут большое влияние на привлечение инвестиций в регион.

1. Развитие индустриального парка "Кондрово" в Дзержинском районе Калужской области. Социально-экономический эффект от реализации проекта: создание одной тысячи рабочих мест, вложение инвестиций в объеме 5,4 млрд. рублей (в том числе 0,7 млрд. рублей на создание инфраструктуры). Сроки реализации проекта – 2022 – 2025 годы.

2. Создание индустриального парка "Ермолино" в Боровском районе Калужской области. Планируется вложение инвестиций в объеме 60 млрд. рублей (в том числе 2,05 млрд. рублей на создание инфраструктуры). Сроки реализации проекта 2021 – 2025 годы.

3. Проектирование, строительство и эксплуатация железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности резидентов Боровской площадки ОЭЗ ППТ "Калуга" в рамках концессионного соглашения с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги". Планируемый объем инвестиций в проект составит 1023,8 млн. рублей. Сроки действия концессионного соглашения – до 31.12.2031.

4. Развитие индустриального парка "Воротынский" в Бабынинском районе Калужской области. Социально-экономический эффект от реализации проекта: создание 800 рабочих мест, вложение инвестиций в объеме 22,5 млрд. рублей (в том числе 2,5 млрд. рублей на создание инфраструктуры). Сроки реализации проекта – 2021 – 2025 годы [4-8].

Таким образом, Калужская область одна из первых в РФ начала использовать целую систему кластерных групп, которая придает мощный импульс экономике региона, в том числе привлекая большой поток иностранных инвесторов, капиталовложение которых сильно влияют на подъем региональной экономики.

Необходимо отметить, что Калужской области необходимо продолжать укреплять свое положение на региональном и мировом уровне и развивать экономику по кластерному типу. Для этого необходимо выстроить в регионе четкую инвестиционную политику. Реализация инвестиционных проектов будет привлекать крупных инвесторов и мировых производителей, который создадут хорошие возможности для экономического роста региона. Крупные производители все чаще обращаются к средним и малым компаниям и вместе работают над созданием общего продукта.

Список литературы

[1] Губанова Е.В. Оценка инвестиционной привлекательности Калужской области / Е.В. Губанова // Сборник материалов международной научнопрактической конференции «Региональная экономика: проблемы и перспективы развития в современных условиях» – Невинномысск: НГГТИ; Ставрополь: Сервисшкола, 2020. 265 с.

[2] Инвестиционная декларация №14 утвержденная распоряжением губернатора Калужской области от 04.04.2022 » [Электронный ресурс]. – URL: <https://admoblkaluga.ru/>. (дата обращения: 19.10.2022).

[3] Официальный портал органов власти Калужской области [Электронный ресурс]. – URL: <https://pre.admoblkaluga.ru/>. (дата обращения: 19.11.2022).

[4] Постановление Правительства Калужской области от 7 июня 2014 года № 393 «Об инвестиционной стратегии Калужской области до 2020 года» [Электронный ресурс]. – URL: <https://admoblkaluga.ru/> (дата обращения: 19.10.2022).

[5] Распоряжение Губернатора Калужской области от 4 февраля 2022 г. №14-р «Об утверждении инвестиционной декларации Калужской области» [Электронный ресурс]. – URL: <https://admoblkaluga.ru/> (дата обращения: 19.10.2022).

[6] Новостной портал Россия ГТПК «Калуга» [Электронный ресурс]. – URL: <https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-33085> (дата обращения: 19.11.2022).

[7] Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2040 года [Электронный ресурс]. – URL: <https://admoblkaluga.ru/> (дата обращения: 19.10.2022).

[8] Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калужской области [Электронный ресурс]. – URL: <https://raex-a.ru/ratings/regions/2020> (дата обращения: 19.10.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Gubanova E.V. Assessment of the investment attractiveness of the Kaluga region / E.V. Gubanova // Collection of materials of the international scientific-practical conference "Regional economy: problems and development prospects in modern conditions" – Nevinnomyssk: NGGTI; Stavropol: Service school, 2020. 265 p.

[2] Investment Declaration No. 14 approved by order of the Governor of the Kaluga Region dated 04.04.2022 "[Electronic resource]. – URL: <https://admoblkaluga.ru/>. (date of access: 10/19/2022).

[3] Official portal of the authorities of the Kaluga region [Electronic resource]. – URL: <https://pre.admoblkaluga.ru/>. (date of access: 11/19/2022).

[4] Decree of the Kaluga Region Government dated June 7, 2014 No. 393 "On the Investment Strategy of the Kaluga Region until 2020" [Electronic resource]. – URL: <https://admoblkaluga.ru/> (date of access: 10/19/2022).

[5] Order of the Governor of the Kaluga Region dated February 4, 2022 No. 14-r "On Approval of the Investment Declaration of the Kaluga Region" [Electronic resource]. – URL: <https://admoblkaluga.ru/> (date of access: 10/19/2022).

[6] News portal Russia GTRK "Kaluga" [Electronic resource]. – URL: <https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-33085> (date of access: 11/19/2022).

[7] Strategy for the socio-economic development of the Kaluga region until 2040 [Electronic resource]. – URL: <https://admoblkaluga.ru/> (date of access: 10/19/2022).

[8] Territorial body of the Federal State Statistics Service for the Kaluga region [Electronic resource]. – URL: <https://raex-a.ru/ratings/regions/2020> (date of access: 10/19/2022).

© *И.А. Козинский, Е.В. Ерохина, 2022*

Поступила в редакцию 28.11.2022

Принята к публикации 08.12.2022

Для цитирования:

Козинский И.А., Ерохина Е.В. Инвестиционная и кластерная политика развития Калужской области // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-2(24). С. 151-160. URL: <https://ip-journal.ru/>